

**Erkaklarda yoshga bog‘liq simptomlarni baholash uchun
AMS (Aging Males’ Symptoms) so‘rovnomasining o‘zbek tilidagi versiyasi:
lingvistik va madaniy moslashtirish natijalari**

Abduraximov Abduxalim Xoliddin o‘g‘li

Andijon davlat tibbiyot instituti

<https://orcid.org/0000-0003-4541-0436>

AMS (Aging Males’ Symptoms Scale) erkaklarda yoshga bog‘liq androgen yetishmovchiligi simptomlari va hayot sifatini baholash uchun mo‘ljallangan xalqaro instrument hisoblanadi. Ushbu maqolada AMS so‘rovnomasining o‘zbek tilidagi versiyasi taqdim etilgan. Moslashtirish jarayoni xalqaro metodologik tavsiyalar asosida amalga oshirilib, tarjima, qayta tarjima va ekspert baholash bosqichlarini o‘z ichiga oldi. O‘zbek tilidagi versiyada original so‘rovnomaning konseptual tuzilishi va klinik mazmuni saqlab qolingani. Mazkur versiyadan erkaklar salomatligi va androgen statusini baholashga qaratilgan ilmiy hamda klinik tadqiqotlarda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: androgen status, AMS, erkaklar salomatligi, hayot sifati, gipogonadizm, lingvistik moslashtirish.

AMS (Aging Males’ Symptoms) so‘rovnomasi

Hozirgi vaqtda quyidagi simptomlardan qaysilarini kuzatayapsiz?

Iltimos, har bir belgi uchun Sizning holatingizga eng mos keladigan javob variantini belgilang.

Agar belgi kuzatilmasa, “Yo‘q” variantini belgilang.

Belgilar	Yo‘q (1 ball)	Yengil (2 ball)	O‘rtacha (3 ball)	Kuchli (4 ball)	Juda kuchli (5 ball)
1. Umumiy holat va salomatlik hissining yomonlashuvi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bo‘g‘imlar va mushaklardagi og‘riqlar (bel, bo‘g‘imlar, qo‘l-oyoqlar yoki orqa sohasida)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kuchli terlash (to‘satdan terlash yoki qizib ketish)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Uyqu buzilishlari (uxlab qolish qiyinligi, tez-tez uyg‘onish, sifatsiz uyqu yoki uyqusizlik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Uyquga ehtiyojning ortishi, tez-tez charchash hissi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Belgilar	Yo‘q (1 ball)	Yengil (2 ball)	O‘rtacha (3 ball)	Kuchli (4 ball)	Juda kuchli (5 ball)
6. Jahldorlik (tez ranjish, tajovuzkorlik, kayfiyatning tez buzilishi)	<input type="checkbox"/>				
7. Asabiylik (ichki zo‘riqish, bezovtalik, tinch o‘tira olmaslik)	<input type="checkbox"/>				
8. Xavotir yoki vahima hissi	<input type="checkbox"/>				
9. Jismoniy holdan toyish yoki hayotiy energiyaning kamayishi	<input type="checkbox"/>				
10. Mushak kuchining kamayishi	<input type="checkbox"/>				
11. Tushkun kayfiyat (g‘amginlik, yig‘loqilik, qiziqishning pasayishi)	<input type="checkbox"/>				
12. Hayotning eng sermahsul davri ortda qolgandek tuyulishi	<input type="checkbox"/>				
13. Bo‘shashish va holdan toyish hissi	<input type="checkbox"/>				
14. Soqol o‘shishining kamayishi	<input type="checkbox"/>				
15. Jinsiy faoliyat va jinsiy aloqalar sonining kamayishi	<input type="checkbox"/>				
16. Ertalabki ereksiyalar (jinsiy olat qotishi) sonining kamayishi	<input type="checkbox"/>				
17. Jinsiy xohish (libido) pasayishi	<input type="checkbox"/>				

Natijalarni baholash

Barcha ballar yig‘indisi hisoblanadi:

- 17–26 ball — simptomlar aniqlanmagan;
- 27–36 ball — simptomlar yengil darajada;
- 37–49 ball — simptomlar o‘rtacha darajada;
- 50 ball va undan yuqori — simptomlar yaqqol ifodalangan.

ADABIYOTLAR

1. Heinemann L.A.J., Zimmermann T., Vermeulen A. et al. A new ‘Aging Males’ Symptoms’ rating scale // *Aging Male*. – 1999. – Vol. 2, № 2. – P. 105–114.
2. Beaton D.E., Bombardier C., Guillemin F., Ferraz M.B. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures // *Spine*. – 2000. – Vol. 25, № 24. – P. 3186–3191.
3. Wild D., Grove A., Martin M. et al. Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for patient-reported outcomes measures // *Value in Health*. – 2005. – Vol. 8, № 2. – P. 94–104.